

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В СТЕПУ УКРАЇНИ

Д. Дощенко, студент;

Т. Шепілова, к.с.-г.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

В Україні відзначається динамічне посилення інтересу до культури сої, яка впевнено зайняла своє місце у структурі посівних площ аграрних господарств. Незважаючи на щорічні коливання, спричинені економічною кон'юнктурою та ринковим попитом, посівні площі під соєю в державі протягом останніх років стабільно перевищують 1,5 мільйона гектарів. Основне зосередження виробництва припадає на центральні, західні та південні області, які мають найбільш сприятливі агрокліматичні умови для її культивування. Цей факт підкреслює стратегічну важливість сої як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для зміцнення експортного потенціалу країни [1, 2].

Незважаючи на позитивну динаміку, обумовлену впровадженням сучасних агротехнологій та нових сортів, рівень урожайності сої в Україні досі значно відстає від показників провідних світових виробників. Наприклад, середній показник урожайності в країні протягом 2023–2024 років фіксувався у діапазоні 2,3–2,6 т/га.

Норми висіву сої в Україні значною мірою диференціюються залежно від групи стиглості сорту, оскільки це визначає архітектуру рослини та її здатність до гілкування.

Для ультраранніх та ранньостиглих сортів, які характеризуються меншою схильністю до гілкування, рекомендуються вищі норми висіву (700–900 тис. схожих насінин/га). На противагу цьому, середньостиглі та пізньостиглі сорти, які краще гілкуються і формують боби на бічних пагонах, висівають з меншою густотою (350–600 тис. насінин/га). Правильний вибір норми висіву є ключовим для забезпечення оптимальної густоти стояння, що максимізує використання світла, вологи та живлення [3, 4].

Інокуляція насіння сої в поєднанні із застосуванням стимуляторів росту є вирішальною умовою для повного розкриття її генетичного потенціалу. Інокулянти, які містять живі культури бульбочкових бактерій (*Bradyrhizobium japonicum*), забезпечують ефективну біологічну азотфіксацію. Це дозволяє рослинам засвоювати атмосферний азот, істотно зменшуючи потребу в дорогих мінеральних азотних добривах. Паралельно, стимулятори росту (зокрема гумати, фульвокислоти, амінокислоти та фітогормони) активізують обмінні процеси, посилюють розвиток кореневої системи, підвищують стійкість до стресових факторів та покращують загальне засвоєння поживних елементів. Цей комплексний агротехнологічний підхід є ключовим для підвищення продуктивності та отримання стабільно високих урожаїв сої [2, 5-23].

Польові дослідження з вивчення впливу норм висіву та елементів удобрення на продуктивність сої в умовах Степу України свідчать, що найвищі показники польової схожості насіння (87,4 %) досягаються при нормі висіву 700 тис./га у поєднанні з комплексним живленням ($P_{30}K_{30}$ + інокулянт ХіСтік Соя + стимулятор Домінант). Це забезпечило збільшення схожості до контролю на 5,9 %. Підвищення норми висіву з 700 до 900 тис./га спричинило негативну реакцію, що проявилось у зниженні схожості насіння на 1,7–3,5 %. Щодо виживання рослин протягом вегетації, найкращий результат (89,0 %) також був зафіксований при нормі висіву 700 тис./га за умови застосування комбінації ХіСтік Соя та Домінант.

Виявлено, що найвищий показник урожайності сої – 17,2 ц/га було досягнуто у варіанті із нормою висіву 700 тис. схожих насінин на гектар у поєднанні з повним комплексом живлення ($P_{30}K_{30}$ + ХіСтік Соя + Домінант). При цьому приріст урожаю

порівняно з контролем становив 2,3 ц/га, або 15,4 %. Таким чином, можна зробити висновок, що оптимальне поєднання густоти стояння рослин, збалансованого фосфорно-калійного забезпечення, ефективної біологічної азотфіксації та застосування регуляторів росту є найбільш результативною агротехнологічною стратегією для максимізації продуктивності сої.

Список використаних джерел

1. Величко О.В., Бутенко А.О. Агробіологічні основи вирощування сої. Вінниця: ВНАУ, 2019. 250 с.
2. Мамчич В.П. Технологія вирощування сої. Дніпро: Ліра, 2017. 180 с.
3. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області: дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 – рослинництво / Інститут зернового господарства Дніпропетровськ, 2009. 157 с.
4. Соя: нові технології вирощування. за ред. В.М. Січкаря. Одеса: ВМВ, 2018. 350 с.
5. Фурман В. А., Фурман О. В., Свистунова І. В. Урожайність і якість насіння сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного. Доповіді НУБіП України, 2022, № 2, С. 4-10.
6. Didur, I.M., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska, O.I. etc. (2019) The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank foreststeppe. Ukrainian Journal of Ecology. 9(1). 76-80.
7. Технологія вирощування сої: основні аспекти, поради науковців та досвід практиків. Частина 1. Суперагроном. 2023. URL: <https://superagronom.com/articles/686-tehnologiya-viroshuvannya-soyi-osnovniaspekti-poradi-naukovtsiv-ta-dosvid-praktikiv>.
8. Zabarna T.A. The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 4 (19). С. 98-109.
9. Беляєв О.В. Економічна ефективність зон, придатних для вирощування сої в Україні. Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. 2005. №1 (18). С. 225-229.
10. Сереветник О. В. Ефективність позакореневих підживлень сої карбамідом. 2020. Агроном. URL: <https://www.agronom.com.ua/efektyvnistpozakorenevih-pidzhivlen-soyi-karbamidom/>.
11. Білявська Л. Г., Кулик М. І., Білявський Ю. В. Урожайність сої сорту Алмаз за передпосівної обробки насіння біопрепаратами у різних умовах вирощування. Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Вип. № 79. С. 5–11. DOI <https://doi.org/10.32848/0135-2369.2023.79.1> <http://izpr.ks.ua/arkhiv?id=93>
12. Тулуш Л.Д., Грищенко Д.Ю. Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур України. Економіка АПК. 2018. №5. С. 63.
13. Білявська Л. Г., Юхименко К. С., Чамата А. С. Вплив видів передпосівної обробки сої на урожайність та якість насіння. Актуальні напрямки та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конфер. (м. Полтава, 23 листопада 2023 р.). Полтава: ПДАА, 2023. С. 79-81
14. Виробництво та ефективне використання сої та продуктів її переробки в Україні на 2015-2020 роки. URL: <http://agrostore.biz.ua/galuzeva-programavirobnictvo-ta-efektivne-vikoristannyasoy%D1%97%D1%97%D1%97- pererobki-v-ukra%D1%97ni-na-2015- 2020-roki/>.
15. Дідур І.М. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на динаміку формування площі листової поверхні рослин сої. Сільське господарство та лісівництво. 2022, 27. С. 5-14.
16. Камінський В.Ф. Значення зернових бобових культур та напрямки їх виробництва. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Селекція та насінництво. 2005. Вип. 90. С. 14-22.
17. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. Київ : Урожай, 1988. 208 с.
18. Нагірний А. Б., Горбатюк В. Г. Вплив технологічних елементів на продуктивність сої в умовах зрошення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2023. № 1. С. 110-118.
19. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В., Іванюк С.В. та ін. Соя: монографія. Вінниця: «Діло», 2016. 400 с.
20. Тимченко В.Н. Розвиток виробництва сої в Україні і ефективне свинарство: Аграрний сектор України. Режим доступу: <http://agroua.net/animals/catalog/ag-4/a-0/info/aig-71/>
21. Шевченко М. В., Бугайова О. В. Вплив післясходових гербіцидів на забур'яненість та урожайність сої в умовах Північного Степу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Серія: Агрономія, 2020. № 98. С. 85-91.
22. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І., Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 276 с.
23. Didur, I., Bakhmat M., Chynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 54-61.